

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Рахматов Хабибулла Зикрулла угли

Научный сотрудник негосударственного высшего учебного заведения International school of finance technology and science (Институт ISFT)

Электронная почта: rakhm20@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6976628>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022

Accepted: 03rd August 2022

Online: 05th August 2022

KEY WORDS

зеленая экономика,
сельское хозяйство,
модернизация
хозяйственного сектора,
диверсификация
аграрного сектора,
аграрная реформа,
экспорт продукции.

ABSTRACT

В статье изучен процесс совершенствования сельскохозяйственной отрасли в развитии зеленой экономики в Республике Узбекистан за годы независимости. Учитывая, опыт зарубежных стран и анализируя статистические таблицы, разработаны предложения и рекомендации по решению актуальных задач в сельскохозяйственной отрасли.

ВСТУПЛЕНИЕ

В международном опыте понятие «зеленая экономика» используется всё чаще. Воистину, экономика является частью и живым организмом созданной природы. В наши дни хозяйственный сектор все больше расцветает благодаря осуществляемым прогрессивным реформам. Модернизируется использование посевов для обильного урожая, улучшается материально-техническая база, предприниматели обеспечиваются современными техническими и агрегатными оборудованиями. Из-за климатических и погодных условий многие страны не могут выращивать некоторые виды фруктов и овощей, когда как в нашей стране созданы природой все возможности для эффективности

разных видов урожая. Плоды, выращиваемые в нашей стране, богаты полезными микроэлементами, и даже великий восточный ученый Авиценна лечил простых и зажиточных людей того времени используя именно фрукты и овощи, так как в те времена не существовали современные лекарства и медикаменты, все делалось натуральными способами. Узбекистан – это страна которая удивила весь мир своей красотой природы и солнечным краем. Как говорил глава нашей страны, модернизация и развития реформ в хозяйственном секторе является основной задачей в нашей стране. Как известно, с первых годов независимости Узбекистан обратил внимание на развитие аграрной отрасли, диверсификацию сельского хозяйства,

снижение зависимости от экспорта хлопка и совершенствование фруктового и овощного сектора. В сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства были осуществлены следующие задачи:¹

- внедрен механизм льготного кредитования фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию для государственных нужд;
- внедрена система оплаты единого земельного налога сельхозтоваропроизводителями;
- расширены возможности по приобретению сельхозтехники на основе лизинга на льготных условиях;
- создана система льготного кредитования для приобретения фермерскими хозяйствами сельхозтехники и оборудования по переработке произведенной ими продукции.

- значительные социально-экономические преобразования. Радикально изменились экономические, финансовые и правовые условия хозяйствования, осуществлен переход от административной планово-распределительной к рыночно ориентированной системе экономики. Сформировалось многоукладное сельское хозяйство.²

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Приняты соответствующие указания для модернизации сельского хозяйства в Республике Узбекистан. А именно, УП-

¹ Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) Стат. сб.-Т.: «Узбекистан», 2011 agro.uz

² Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) Стат. сб.-Т.: «Узбекистан», 2011

2492 от 18 февраля 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики», УП-2520 от 12 апреля 2016 года «О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур», УП-3025 от 1 июня 2017 года «О создании и организации деятельности ассоциации производителей и экспортеров грецкого ореха», УП-3082 от 23 июня 2017 года «О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров» и Указы Кабинета Министров №206 от 15 июня 2016 года «Об утверждении Положения о государственном заказе на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда», №207 от 15 июня 2016 года «Об утверждении Положения о порядке экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции», №374 от 14 июня 2017 года «О мерах по увеличению объемов культивирования картофеля, развитию картофельного семеноводства и улучшению семенного фонда». Все вышеперечисленные указы и постановления служат либерализации внешнеэкономической деятельности, повышению экспорта новых видов сельхозпродукций, а также улучшению качества местных продуктов и поддержании местных предпринимателей с целью создания условий для свободного экспорта

продукций в соседние и дальние страны.³

РЕЗУЛЬТАТЫ

На сегодняшний день доля фермерских хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства составляет 35 процентов. Этот показатель в хлопководстве составляет почти 100,0%, в зерноводстве - 84,0%, а в производстве коконов тутового шелкопряда - 97,0%. Аграрная реформа привела к существенным позитивным изменениям в сельскохозяйственном производстве - росту объемов производства, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Постепенное сокращение посевных площадей хлопчатника и размещение на этих площадях зерновых, овощных, бахчевых культур, картофеля, кормовых культур дало возможность недопущения дефицита и повышения цен на продовольственные товары в условиях мирового финансового кризиса.⁴

За 1991-2010 годы производство овощей на душу населения возросло на 162,3%, картофеля в 4 раза, фруктов в 2,5 раза. В результате осуществленных мер обеспечивается ежегодный рост объема экспорта плодоовощных продукции. Следует отметить, что за последние годы удельный вес сельского хозяйства в ВВП постепенно сокращается. С 2000 по 2010 годы удельный вес сельского хозяйства

сократился с 30,1 до 17,5 процента. При этом сокращение доли сельского хозяйства в ВВП произошло на фоне высоких темпов прироста сельскохозяйственной продукции, который составил в 2010 году 6,8 процента к 2009 году и вырос против 2000 года в 1,8 раза.⁵

В том числе, удалось сократить площадь орошаемых хлопковых полей и увеличить объем посевов разных фруктов и овощей для экспорта на соседние и зарубежные страны. В результате площади, выделенные для зерноводства с 1991 года до 2017 годов возросло до 45%, овощи и бахчевые продукты от 7% до 8,8%. За последние 5 лет овощи, картошка и бахчевые продукты выросли на 119%, садоводство и виноградник до 111%. В овощном секторе роль кластера высока, так как от производство продукции и до его экспорта все осуществляемые процессы в нем объединяются и при этом все процессы как: производитель, покупатель, переработка, транспортировка, маркетинг и мониторинг, экспорт все они объединяются в одно целое. Проведенные исследование в области кластерного потенциала разных регионах показали, что по сельхоз продуктам самые высокие показатели кластерного потенциала имеют Самарканд, Ташкент и Ферганская долина. Основными агро-кластерными компонентами являются производство сельхоз продукции, переработка и

³ Lex.uz – Информационная поисковая система Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан
Nrm.uz
Regulation.gov.uz

⁴ Абулқосимов Ҳ.П., Расулов Т.С. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўллари

⁵ Из сайта государственного комитета по статистике Р.Уз. - stat.uz

маркетинг. Благодаря тому, что среди вышеуказанных областей только Самарканд и Ташкентская область имеют потенциал выше остальных, финансируемая Корейским

правительством программа под названием KSP (Knowledge Sharing Program) выбрана как тестовый проект для эксплуатации.

№	Продукции	1991 год	2015 год	2019 год	Относительно 1991 года	
					%	разница
1	Овоци	3324,1	10128,1	11281,2	339	7948,4
2	Бахчеводство	925,8	1853,1	2045,2	221	1119,4
3	Картошка	355,7	2696,7	2958,3	8,3	2602,6
4	Фрукты	516,6	2746,2	3042,7	589	2526,1
5	Виноград	480,4	1579,0	1735,3	361	1254,9

Таблица 1. Динамика роста показателей сельхоз производств⁶

⁶ Из сайта государственного комитета по статистике Р.Уз. - stat.uz

Судя по таблице, видно насколько сельскохозяйственный сектор вырос с конца 20 столетия до 2019 года. Показатель овощей увеличился до 340% за 25 лет. Также динамика виноградарства за четверть века выросла до 361%, при этом самый эффективный рост среди этих категорий принадлежит фруктам где их рост составил около 590%. Также бахчеводство с показало рост до 221%, где самый низкий подъем с 1991 года по 2019 показывает картофель – 8,8%.

В ходе повышения результативности для удовлетворения потребности населения удалось увеличить производство сельхоз продуктов, а именно картошки, овощей, бахчеводство и фруктов. Для полного удовлетворения потребности, повышающегося количество населения в сельхоз продукты, в 2019 году удалось произвести около 21 млн. тонн сельхоз продукции. По результатам анализов можно заметить, что рост объема овощеводство и земледелие оказался выше чем хлопководство и зерноводство. А также объем экспорта продовольственной продукции в 2019 году увеличился до 49%, экспорт фруктов и овощей составил около 63 млн. долларов США или если считать в процентах, то вырос почти до 37%. Для увеличения экспорта в Ташкентской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Бухарской областях обнаружены экспортные резервы. В том числе, изучены источники доходов сельхоз продукции в Сурхандарьинской – 95 млн., в Кашкадарьинской – 62 млн., в Бухарской – 68 млн. долларов США. Безусловно, и в других областях имеется большой потенциал в этой сфере. Для

обеспечения стабильного роста экспортного потенциала страны назначены приоритетные направления по внедрению в эксплуатацию существующие резервы в регионах. Экспорт овощеводство составил 62,3 млн. долларов США или вырос в 36,8% относительно 2019 года.⁷

ОБСУЖДЕНИЕ

В наши дни в конкурентоспособной и рыночной среде некоторые действия и положения, учитывая опыт зарубежных стран, могут повысить результативность и эффективность деятельности сельского хозяйства:

Увеличение привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор с целью повышения конкурентоспособности среди местных производителей пищевой промышленности;

Повышение внедрения налоговых и таможенных льгот для ускорения производства и экспорта пищевой промышленности;

Развитие деятельности ассоциаций пищевой промышленности для устранения имеющихся проблем в этой отрасли;

Повышение обеспечения населения страны необходимыми продовольственными продуктами для устранения дефицита некоторых фруктов и овощей в стране;

Вложения основного капитала на инновации в области техники и технологии по переработке продовольственных товаров;

Увеличение выделения кредитов сельскохозяйственному сектору с целью повышения результативности и доходности в стране;

⁷ Из сайта государственного комитета по статистике Р.Уз. - stat.uz

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие сельского хозяйства обеспечивается решением проблем развития рыночной инфраструктуры, доступа к материальным и финансовым ресурсам, совершенствования нормативно-правовой базы в деятельности предпринимателей, направленного на предоставления

большой экономической свободы предпринимателям. На сегодняшний день, стабильный рост валовой продукции в сельском хозяйстве создает объективные предпосылки для воссоздания стабильных производственных систем на новой рыночной основе, через углубление экономических реформ.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2016 года УП-2492 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики»
2. Указ Президента Республики Узбекистан УП-2520 от 12 апреля 2016 года «О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур»
3. Указ Президента Республики Узбекистан УП-3082 от 23 июня 2017 года «О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров»
4. Сельскохозяйственная политика в производстве пшеницы и диверсификации производства сельскохозяйственных культур в Узбекистане. Страновой отчет по проекту AGRIWANET, 2016
5. M., Djanibekov N. Obstacles to crop diversification and cotton harvest mechanisation: Farm survey evidence from two contrasting districts in Uzbekistan, 2016
6. Кононенко С.Н. социально-экономические процессы в странах Ближнего Востока и перспективы устойчивого развития региона
7. Stat.uz – Официальный сайт государственного комитета статистики Республики Узбекистан.
8. Lex.uz – Информационная поисковая система Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан
9. Nrm.uz
10. Regulation.gov.uz